

Una reflexión sobre la cultura alimentaria escolar: lo real, simbólico e imaginario tras condiciones de pandemia

A Reflection on School Food Culture: The Real, Symbolic, and Imaginary Behind Pandemic Conditions

Nora Liliana González Gil

Universidad de Antioquia

✉ profenoragonzalez@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-8029-5293>

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la cultura alimentaria escolar durante la pandemia, utilizando un enfoque socio-antropológico y nutricional para comprender cómo las nuevas normativas impactaron las dinámicas en el entorno escolar. Se emplea una metodología cualitativa, basada en un análisis hermenéutico de documentos, como parte de un seminario sobre Cultura Escolar e Investigación Educativa en el Centro de Innovación del Maestro MOVA, y se vincula a una investigación doctoral en Ciencias de la Educación centrada en la alimentación y la educación. Los resultados destacan la transformación de la alimentación escolar en respuesta a la crisis sanitaria, evidenciando su relación con el contexto real, simbólico y material que conforma la cultura escolar. La conclusión señala que la pandemia no solo reconfiguró las prácticas alimentarias en las escuelas, sino que también puso de relieve la necesidad de integrar la educación alimentaria en el currículo escolar para promover una cultura alimentaria más sólida y consciente entre los estudiantes.

Palabras clave:

Cultura alimentaria escolar, pandemia, normativas, enfoque socio-antropológico, educación.

ABSTRACT

This article aims to reflect on school food culture during the pandemic, using a socio-anthropological and nutritional approach to understand how new regulations have impacted dynamics within the school environment. A qualitative methodology is employed, based on a hermeneutic document analysis conducted as part of a seminar on School Culture and Educational Research at the MOVA Teacher Innovation Center, connected to doctoral research in Educational Sciences focusing on food and education. The results highlight the transformation of school food practices in response to the health crisis, revealing their connection to the real, symbolic, and material context that shapes school culture. The conclusion indicates that the pandemic not only reconfigured food practices in schools but also underscored the need to integrate food education into the school curriculum to promote a stronger, more conscious food culture among students.

Keywords:

School food culture, pandemic, regulations, socio-anthropological approach, education.

INTRODUCCIÓN

La alimentación escolar como actividad educativa, acción socializadora, y praxis vital del sujeto escolarizado, existe en tanto haya escuelas abiertas. Su visibilidad o invisibilidad puede ser comprendida desde sus realidades existentes y emergencias sociales. La pandemia aparece como con un impacto crisis que transforma esta realidad, y que se tiene la pretensión de ser comprendido desde la mirada de la cultura escolar y sus tres tensiones la real, simbólica y la imaginaria, planteadas por Helsper citado por Runge (2019) para ser retomadas en el acercamiento del análisis de la cultura alimentaria escolar en la pandemia. Para este acercamiento se parte del interrogante ¿Cuáles son las condiciones en la cultura alimentaria escolar que han transformado la alimentación escolar en condiciones de pandemia?

Alimentación escolar tras su emergencia en el marco de la pre-pandemia

La alimentación escolar ha permanecido en las instituciones escolares desde inicios de siglo XX (Ley 219 de 1936) y ha transformado dinámicas, espacios y suje-

tos, si bien esta surgió con intereses sociales de alimentar a la población desnutrida, en especial la población escolar, con altos índices de mortalidad por desnutrición y tras la mirada de saberes modernos y disciplinares como la Nutrición y la dietética. En este sentido, la alimentación escolar se instaura en espacios institucionalizados y enmarcada en una “real” condición de normativas en el campo de la educación con un “imaginario” de atender la población y minimizar las condiciones de desnutrición. De este modo, la educación y la salud cobran sentido en la escuela y comprendiendo que la alimentación es una necesidad real dentro de las políticas públicas escolares. Las instituciones disponen un espacio para el restaurante escolar y sus dinámicas escolares circulan en esta sinergia educación -nutrición en un tiempo histórico propio del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI.

La escuela como institución, organización o grupo, constituye una triple denominación propuesta por el autor Llanos (2016), quién plantea que la escuela se desarrollan relaciones, conductas e ideas, a su vez la escuela es una organización en la que las anteriores relaciones, conductas e ideas se hacen visibles, para finalmente, comprender al sujeto en un grupo, del que se tiene en cuenta capacidades, necesidades y valores (Llanos, 2016). Al retomar el concepto de escuela como institución nos centraremos en darle sentido desde la mirada culturalista dada por el Waller (1932) citado por Runge (2019) que denomina la escuela como una institución social y como un sistema de relaciones en el que se establecen unos rituales, símbolos, dinámicas y sujetos que se relacionan de una u otra manera estructurando una cultura escolar, lo material y lo inmaterial cobra sentido en un contexto educativo y se reconoce como normal, es decir, la cultura escolar incluye actores de la comunidad educativa, espacios y materiales educativos. Pero, esta cultura escolar en la que nos centraremos permite visibilizar otros espacios dispuestos para el sujeto escolar y los ideales de educación. Nos referimos a espacios alimentarios, propiamente el restaurante escolar, el cual se estructura en normativas que dan emergencia a una cultura escolar.

La escuela y sus dinámicas escolares nos permiten comprender que se disponen otros espacios dentro de ella, que no pueden ser invisibilizados, y en los que el escolar se relaciona y socializa con los otros, estos espacios no son ajenos a disposiciones normativas, entre ellos, se encuentra el restaurante escolar y otros espacios alimentarios que aparecen en una cultura escolar alimentaria. La cultura alimentaria escolar se abordará desde el concepto de cultura escolar planeado por Helsper citado por Runge (2019) que incluye tres tensiones, la real, la simbólica y la imaginaria y se centrará en el restaurante escolar antes de pandemia.

La primera tensión que se establece es denominada “Real” y se reconoce en las disposiciones normativas que rigen para la infraestructura de los restaurantes y que deben ser cumplidas de manera rigurosa para su funcionamiento. La normatividad es lo “real” dentro de la cultura escolar que ejercen su acción coersitiva y que se establecen como estructura clave de vínculo con las mismas instituciones y su regulación desde las entidades de carácter gubernamental, que en definitiva son quienes establecen esas normativas escolares con un ideal o “imaginario” (helspers citado por Runge, 2019) del escolar alimentado y nutrido.

Una segunda tensión se establece en el marco de lo material -simbólico en donde se reconoce lo práctico, se involucra lo cotidiano en un espacio dispuesto para la alimentación escolar “el restaurante escolar”, en este sentido se visibiliza como parte de la institución y que cumple con una locación segura, inocua (Decreto 3075/1997, Resolución 2674/2013). Se identifican protocolos de limpieza y desinfección de cada espacio dentro del restaurante escolar, se definen unas materialidades representadas en el menaje (ollas, platos, cuchillos, utensilios para comer, vasos, maquinaria industrial de procesamiento de alimentos entre otros), y otras materialidades como es la materia prima (alimentos e insumos para las preparaciones alimentarias)

Además, debe tener establecido un plan de saneamiento conforme a la ley con programas de autónomos y coordinados de manejo de residuos sólidos y líquidos, control de plagas y manejo de vectores y abastecimiento de agua potable. Los restaurantes escolares están sujetos a la conformidad de la ley, es por ello que la tensión “real” está presente en esta segunda tensión de lo simbólico- material con acciones reguladas dentro de una dinámica particular que se atienen a lo normativo. Pero que, no puede asegurarse que sea tal cual como lo establece lo normativo porque las instituciones en su misma cotidianidad tienen una autonomía particular que las caracteriza y diferencia de las demás instituciones.

En el control constante de estas disposiciones surge otros actores que entran en una cultura escolar alimentaria, el médico escolar en las primeras décadas del siglo XX determinaba el estado de salud de los escolares con una valoración física y miradas desde la higiene y el cuidado de la raza. Tras su desaparición por saberes disciplinares desde otras disciplinas que a mediados del siglo XX aparecen con la profesionalización de los saberes de la nutrición y la dietética, surgen nuevas disposiciones y con ellas, normativas que dirigen las dinámicas de la alimentación escolar El profesional desde el campo de la salud y la nutrición valoran los escolares desde la medicalización de la nutrición. Así mismo, las instituciones y organizaciones gubernamentales (Ministerio de Educación Nacional-MEN) y no gubernamentales (Organización Mun-

dial de la Salud-OMS, Organización Panamericana de la Salud-OPS, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia- UNICEF) conllevan a nuevas acciones en las cuales aparecen otros actores en el contexto escolar que son identificados como aptos en el manejo de la alimentación escolar, estos son denominados los manipuladores de alimentos, quienes con elementos de bioseguridad (tapabocas, gorro, delantal, botas, entre otros) son los encargados de realizar todas las acciones que sean pertinentes para tener una preparación de los alimentos para los escolares. El ideal de alimentación escolar se establece en el “imaginario” de alimentación segura y adecuada para los escolares y el mejoramiento de su estado alimentario y nutricional. Lo real, simbólico- material y lo imaginario de manera independiente y conjunta convergen entre sí para disponer esas condiciones que caracteriza a la cultura escolar alimentaria en pre-pandemia.

En la cultura escolar se visibilicen otras acciones normativas nutricionales y se establezcan cuales son las diferentes preparaciones alimentarias en el restaurante escolar, estas no son realizadas por decisión de los escolares, maestros o directivos que hacen parte de la institución educativa, sino que son determinadas y cumplidas por parámetros nutricionales y dietéticos de la entidad territorial al cual están inscritos, y tras normativas dispuestas como lo “real” que está inmerso en el contexto educativo. Los manipuladores de alimentos realizan las diferentes preparaciones de acuerdo a un ciclo de menú que se planea por profesionales en nutrición y que se para un grupo poblacional de acuerdo a su edad y género, así mismo, se identifican las necesidades de calorías, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y algunos micronutrientes (calcio, hierro) como se muestra en un ejemplo (ver tabla 1) a continuación:

Tabla 1.

Lineamientos técnico administrativos PAE, 2014

RECOMENDACIONES	CALORIAS	PROTEINA	GRASAS	CARBOHIDRATOS	CALCIO	HIERRO
	Kcal	g	g	g	mg	mg
4 años - 6 años y 11 meses	1643	57,5	54,8	230	600	10,3
7 años - 12 años y 11 meses	1986	69,5	66,2	278	800	15
13 años - 17 años y 11 meses	2556	89,5	85,2	357,8	900	22

Calculado con base en las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes.

-RIEN-

Las orientaciones nutricionales para el ciclo de menú es matemáticamente calculado y distribuido en calorías y nutrientes según las edades de los escolares, de este modo se entregan a las instituciones la materia prima según lo estandarizado-regulado por cada preparación, el control del menú va más allá de su preparación, las entidades externas a la escuela se ven visibilizadas en este control al hacer regulares visitas al restaurante escolar para verificar la ración alimentaria que se debe suministrar a cada estudiante, cada alimento es calculado para determinar la ración en torno a la dieta equilibrada. “La idea de ración en Colombia se introduce de la mano de la preocupación por la nutrición, ya no se trata de dar alimento para saciar el hambre, se trata aún más, de nutrir a través del alimento adecuado, preciso y oportuno a la infancia en la escuela”(Herrera, C. & Galindo, J. 2012). b

Desde lo simbólico-práctico-material que “comprende los procesos de comunicación e interacción fácticos de los diferentes actores escolares en situaciones específicas de la cotidianidad escolar”(Runge, A. 2019) y la normalización dietética (Gracia, M, 2007) con la restricción y aceptación de alimentos con prescripciones de qué comer y no comer en los restaurantes escolares con el ideal o “imaginario” de alimentación saludable determina unas prácticas en el marco del saber dietético, y con base en ellas se realizan controles por parte de las entidades de saludregulatorias, los manipuladores de alimentos y el docente encargado del restaurante escolar.

Las relaciones de los manipuladores de alimentos y los escolares; los maestros y los escolares, dentro del restaurante escolar devienen de la dinámica de la misma cultura alimentaria escolar y se naturalizan con signos propios del contexto. Un ejemplo de ello, es lo que implica ser parte de del restaurante escolar, adaptarse a unas formas de ingreso reguladas antes, durante y después de comer. Las instituciones ordenan el espacio alimentario para que los escolares puedan recibir y comer en un lugar separado del otro, cada uno consume sus propios alimentos y uso los utensilios dispuestos para ello, el comportamiento es vigilado y las acciones deben ser de control disciplinario para permanecer en el lugar y que se interiorizan en los sujetos escolares.

Aunque estos espacios se hayan institucionalizado, sus prácticas hayan sido naturalizadas y se dispongan los alimentos de forma racionalizada con un control de los rituales alimentarios y formas de comer, los efectos en el comensal-escolar no son libremente dispuestos, puesto que se estructura con otras formas de control, en la que los maestros, manipuladores de alimentos y otros actores participan vigilantemente para que los alimentos sean consumidos en su totalidad y en unos tiempos establecidos. Es por ello, que el restaurante escolar es un espacio de socialización alimentaria y de normalización dietética.

Desde lo imaginario-programático de la cultura escolar comprende la imagen coherente, pero ideal e imaginario. Lo ideal es igualmente simbólico, en tanto se idealiza y es algo mítico que en ocasiones no se concreta en lo real. Una idealización de la alimentación escolar es el lograr que todos los estudiantes consuman alimentos saludables y se encuentren sin problemas alimentarios de malnutrición. Entendiendo que la malnutrición incluye dos extremos, uno de ellos es subnutrición, más fácil identificado como desnutrición; mientras que sobre-nutrición se refiere a sobrepeso u obesidad, por lo tanto el asunto de la alimentación escolar puede verse como insuficiente para el logro de ideales instaurados en espacios escolares, un ejemplo de ello es que se ha disminuido la desnutrición que fue una preocupación y una de las motivaciones para la emergencia del restaurante escolar y se ha incrementado otras problemáticas actuales de alimentación de los escolares como es la malnutrición por exceso “sobrepeso-obesidad”. De acuerdo a UNICEF (2019) la malnutrición tiene actualmente una triple carga, es decir, incluye desnutrición, y sobrenutrición (sobrepeso-obesidad), y el hambre oculta (carencia de nutrientes). La anterior problemática del sobrepeso y obesidad es visibilizada a nivel mundial y nuestro país no es ajena a ella, Y aunque el comportamiento alimentario es regulado y controlado en espacios institucionalizados ningún país ha avanzado en la disminución de la sobrenutrición ni se ha erradicado de la población escolar. Y esto es precisamente a las condiciones de otros espacios alimentarios que se instauran en las escuelas y que se distancian de los ideales de alimentación saludable.

Alimentación escolar su transformación en pandemia, un análisis desde lo real, simbólico e imaginario de la cultura escolar

La alimentación escolar se enfrenta a nuevos escenarios que se visibilizan en las instituciones educativas y que dan un Jake transitorio a los restaurantes escolares, estos entendidos como espacios de socialización de prácticas alimentarias (Gracia, M. 2007, 2012), orientadas en el discurso de alimentación saludable, para la población bien alimentada, sana y educada (OMS, 2020) y controlados por los diferentes actores (manipuladores de alimentos, docentes, escolares, docente encargado del restaurante escolar, entre otros) que estaban presentes en el momento que el escolar consumía sus alimentos. Y que en pandemia se transforman abruptamente tras el esfuerzo de formas y espacios adaptados con parámetros de bioseguridad y cuidado por la vida con nuevas disposiciones normativas (2020, MEN, Decreto 417, Decreto 470, Res. 0006). Así, se identifican los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares para las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE que se constituyen en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19.

La situación de la escuela y la alimentación escolar en tiempos de pandemia muestran claramente un fenómeno crítico evidente, la creación de normatividades, disposiciones, inclusión de la familia como protagonista y actor que entra a estar presente y que vincula a la alimentación escolar-la escuela y al escolar. Estas acciones pueden ser analizadas como críticas, entendiendo crítico desde el planteamiento de Oeverman citado por Runge (2020) “las crisis devienen de rupturas de la rutina a otro esquema según el cual las rutinas devienen de las crisis permanentes que enfrentan los seres o grupos humanos”(Oeverman 2016 citado por Peña, 2019). La crisis de la pandemia afecta las dinámicas alimentarias escolares como praxis normalizada en una cotidianidad entendida desde lo “simbólica-material” del restaurante escolar, esta irregularidad trasgrede lo rutinario para que de manera transitoria se destinen nuevas normatividades como ese asunto “real” que ejerce y decide la emergencia de otros escenarios posibles de alimentación dándole protagonismo al escenario familiar, y una nueva normalidad pandémica de la alimentación escolar, ya no se preparan y entregan alimentos en el restaurante escolar, la escuela entrega una lista de alimentos y unas recomendaciones nutricionales para la preparación de los alimentos en casa. Se muestra una acción asistencialista que no integra un proceso pedagógico del acto alimentario, ni unas dinámicas en la escuela sino que dispone en manos de la familia la responsabilidad de la alimentación de la población escolarizada.

La nueva cultura escolar en este sentido parte desde el momento crítico que produce una desaparición transitoria del restaurante escolar, a nivel mundial la alteración el cierre obligatorio de instituciones educativas en todos los países, alcanzó un número significativo de 1.500 millones de estudiantes que entre marzo y mayo de 2020 se ausentaron presencialmente de la escuela, lo cual indica un aproximadamente un 85% de la población estudiantil según el Banco Mundial (Narodowsky, M. & Campetella, D. 2020. citado en Dussell et al). Igualmente en Colombia se aproximó a 9 millones de escolares en desersión escolar por pandemia. Esta situación y discontinuidad conlleva a la reorganización del sistema alimentario desde políticas de gobierno. La ruptura de la praxis alimentaria escolar que estaba normalizada en los sujetos e instituciones, se suspende porque no es posible en el espacio escolar por la emergencia sanitaria. La praxis va a ser entendida desde la postura de crisis en la manera positiva y no negativa, que da cuenta de un momento crítico que transforma acciones que estaban establecidas para generarse otras no esperadas ni planeadas previamente, ya que estas nuevas acciones se producen por dicho fenómeno crítico. La praxis vital en términos Benner (1990) citado por Runge 2019 “es una actividad que es definida primero por su origen de necesidad, en la imperfección del ser humano, y segundo si determina al ser humano de tal modo que dicha determinación sea producida sólo de

tal actividad y que no resulte del carácter imperfecto de ser humano” (Runge & Muñoz, 2012). La alimentación escolar pierde el carácter de presencialidad, el espacio escolar y el escolar ya no convergen en el mismo lugar, sino que se transforma a las condiciones mismas de necesidad de ese espacio familiar, en casa y con los miembros de la familia como garantes del proceso alimentario escolar, un escolar alimentado y nutrido en casa continúa un proceso de desescolarización aceptado, y representado por su familia. Sin este presupuesto la alimentación escolar no es posible en condiciones de pandemia.

Si bien, el sistema educativo debe repensarse, en tanto, las dinámicas alimentarias escolares en pandemia y solucionar con un asunto necesariamente político, genera una nueva tensión “real” con la generación de lo normativo e institucional con disposiciones reglamentarias a nivel nacional, entre las primeras establecidas por la ley colombiana y que se adicionan de manera transitoria en los Lineamientos Técnicos - Administrativos, y los estándares Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE, aplicado en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológico derivado de la pandemia del COVID-19 es la nueva Resolución No 0006 del 25 de marzo de 2020

Consecuente con ello, la alimentación escolar se transforma en un paquete alimentario que se entrega en las instituciones escolares cada mes y con unas nuevas normativas que devienen del confinamiento, entre las que se establece “priorizar la entrega de los complementos en espacios al aire libre, tales como patios, multicanchas o pasillos. De no ser posible, se hará la entrega en los lugares que determine el encargado del Establecimiento Educativo (EE), procurando la ventilación constante del lugar y con espacio suficiente. En el caso que la entrega se efectúe en un lugar cerrado, las personas deberán ingresar de a una a la vez y la zona de espera deberá estar en un lugar abierto.” (Resolución No 0006 del 25 de marzo de 2020) y luego la se rigen nuevas normas como la Resolución No. 0007 del 16 de abril de 2020 que establece lo siguiente:

“Respecto al Programa de Alimentación Escolar suministrado teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 19 de la ley 1176 de 2007, en los establecimientos educativos requiere ser suministrado ahora en casa, durante el periodo que se determine, conforme a lo establecido por la emergencia económica, social y ecológica decretada, pues dicho programa se constituye en una estrategia estatal que promueve el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener los niveles de atención, impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, y sobre todo disminuir

la deserción escolar una vez, superada la emergencia sanitaria, los estudiantes, retornen a los establecimientos educativos” (Resolución 0007, abril 2020).

La pandemia pone en evidencia que la alimentación escolar se transforma con unas disposiciones que pasan a ser un asunto asistencialista con la entrega y recibo de algunos alimentos seleccionados como básicos y tras unas consideraciones dietéticas de porciones alimentarias que homogenizan el consumo alimentario de los estudiantes, y con ello, a las familias. Las familias se convierten en las responsables de asumir el reto de la alimentación escolar, ahora son ellas las que deben entrar en una nueva normalidad escolar alimentaria.

Esta nueva normalidad conlleva a disponer la entrega las raciones alimentarias que eran anteriormente recibidas por los estudiantes en las diferentes modalidades del PAE, entre las que se establecían diferentes tipos de complementos alimentarios (ración preparada en la escuela o industrializada), para en pandemia entregar un paquete alimentario se incluye, 1 bolsa de leche en polvo, dos latas de atún, 12 huevos, 1 frasco de aceite de 1.000 cm³, 1 kilo de azúcar, 1 libra de arroz, 1 bolsa de chocolisto, 1/2 libra de avena, 1 libra de pastas, 1/2 libra de harina, 1 libra de avena, 1 kilo de azúcar, 1 libra de arroz, 1 libra de frijol) cada mes al padre, madre o acudiente del estudiante beneficiado por parámetros previamente dispuestos, estas nuevas dinámicas quedan registradas en la en formatos que se convierten en la base de la evidencia. Para el recibo del paquete alimentario PAE, las instituciones con protocolos de bioseguridad entregan presencialmente en las instalaciones de las escuelas con un control de entrega por estudiante beneficiado en el programa alimentario.

Una tercera tensión para comprender la cultura alimentaria escolar es el imaginario que se establece en la distribución del paquete alimentario donde se incluyen los diferentes grupos de alimentos, su distribución semanal y correspondiente asignación por escolar como se muestra en la tabla 2 tomada de la resolución 0006 de marzo del presente año. Las disposiciones son un ideal calculado que se distancia de su uso o fin ideal en tiempos de pandemia.

RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA

A continuación se presenta las cantidades por grupos de alimentos a cada grupo que contiene la ración para preparar en casa

Tabla 1.

Resolución No 0006 del 25 de marzo de 2020

GRUPO DE ALIMENTOS	ALIMENTO	FRECUENCIA SEMANAL	TOTAL MENSUAL POR NIÑO
LÁCTEOS	LECHE EN POLVO	Todos los días	1 lb
ALIMENTO PROTEICO	LEGUMINOSA	3 veces por semana	1 lb
	HUEVO	1 vez por semana	4 unidades
	ATÚN / SARDINAS	1 vez por semana	4 latas
CEREALES	ARROZ	Todos los días	1kg
	PASTA		
	FÉCULA DE MAÍZ		
	AVENA EN HOJUELAS, MOLIDA O INSTANTÁNEAS		
	ALMIDÓN DE YUCA		
AZÚCARES	HARINA DE TRIGO O MAÍZ		
	PANELA	Todos los días	1/2 lb
GRASAS	CHOCOLATE		
	ACEITE	Todos los días	250 cm ³
	MARGARINA		

CEREALES: Puede combinar los distintos cereales o elegir uno solo dependiendo la disponibilidad de alimentos para garantizar la entrega de 1 Kg al mes

AZÚCARES: Puede combinar los distintos alimentos del grupo de azúcares o elegir uno solo dependiendo la disponibilidad de alimentos para garantizar la entrega de 1/2 lb al mes.

ACEITES: Puede combinar los distintos alimentos del grupo de grasas a elegir uno solo dependiendo la disponibilidad de alimentos para garantizar la entrega de 250 g o cm³ al mes

La escuela en pandemia acude a la alimentación escolar como medio por el cual mantiene la permanencia de los escolares en una escuela no apta para la comunidad educativa, se da el protagonismo a la familia y con ello se disminuye el riesgo de deserción escolar. En pandemia se da lugar a prácticas escolares no vividas ni comprendidas entre la normalidad de los comedores o restaurantes escolares, el cambio de las nuevas condiciones de la alimentación escolar deviene la desaparición transitoria del restaurante escolar que funcionaba dentro de las instituciones educativas para hacer un desplazamiento de la escuela a la familia. La familia se reconoce como el colectivo social primario de los escolares y se le asume el papel protagónico de la alimentación escolar desde casa. Se disponen nuevas normatividades que devienen dinámicas de entrega de paquetes alimentarios con una entrega mensual a cada una de las familias, estos paquetes alimentarios incluyen algunos alimentos seleccionados como básicos de la canasta familiar. Las siguientes fotografías muestran esa nueva normalidad de la alimentación escolar en pandemia.

Figura 1.

Medellín, 30 de marzo 2020

Figura 2

Medellín, 20 de marzo 2020

Figura 3.

Medellín, 22 de julio 2020

Figura 4.

Medellín, 22 de julio 2020

CONCLUSIÓN

La cultura alimentaria escolar se estructura desde la conceptualización de cultura escolar y su sinergia con las dinámicas alimentarias en este mismo contexto, para ser comprendida desde las tensiones real, simbólico y el imaginario-programático que posibilite comprender la situación actual de los restaurantes escolares antes y durante del confinamiento por el Covid 19. El protagonismo de los espacios alimentarios se desvaneció con el cierre de escuelas, así como espacio de socialización alimentaria apagó sus instalaciones e iluminó fuertemente el espacio familiar como protagonista del control alimentario. Ahora bien, fue incierto y doblemente retador el funcionamiento de los restaurantes escolares por las disposiciones pre y en pandemia, lo mismo será para la postpandemia que exigen definirse claramente. Pero, aunque sea incierto es claro que los restaurantes escolares tuvieron una desaparición transitoria que marcará su historia, y evidenciará transformaciones en sujetos e instituciones.

La pandemia de la Covid 19 permitió establecer una comparación entre lo real, simbólico- material e imaginario encontrando que tras varias décadas de la aparición del restaurante escolar las disposiciones normativas han dado un efecto favorecedor a la disminución de problemas alimentarios de la población escolar como es la desnutrición, esta disminución no ha sido totalmente erradicada, aún persiste y de manera sincrónica se ha exacerbado otras problemáticas nutricionales como es la malnutrición por exceso “sobrepeso y obesidad”. Esta última, es denominada por la Organización Mundial de la Salud como otra pandemia del siglo XXI. Lo que demuestra que las acciones de alimentación escolar son efectivas pero insuficientes en tanto se orienten a la población escolar y sus necesidades. Es por ello, necesario replantearse la manera como se ha estado llevando la alimentación escolar en prepandemia y durante la pandemia en las instituciones escolares y para ello, establecer acciones conjuntas que ejerzan un efecto favorecedor en los escolares y no sólo un asunto de asistencialismo alimentario.

Con respecto a la alimentación escolar en pandemia fue necesario visibilizar a la familia como representante legal y con el medio más cercano del escolar, la familia es a quien se le asigna la responsabilidad de asistir presencialmente y con una regularidad mensual para darle continuidad al restaurante escolar. Dicho compromiso establece una nueva normalidad alimentaria de entrega de paquetes alimentarios que requieren normas de bioseguridad. Esta reconfiguración de la familia da cuenta al nuevo rol de la familia en la escuela y los discursos sanitarios que anteceden la dinámica escolar en pandemia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Colombia, Congreso de la República. (1936). Ley 219 de 1936. Disposición de recursos para restaurantes escolares. Bogotá. Diario.
- Colombia, Congreso de la República. (1936). Resolución No 0006 del 25 de marzo de 2020. Se adicionan Transitoriamente, “Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”. Bogotá. Diario
- Colombia, Congreso de la República. (1936). Resolución No. 0007 del 16 de abril de 2020. Se dispone el restaurante escolar suministrado en casa – PAE”. Bogotá. Diario
- Dusell, I., Ferrante, P., & Pulter, D. (compiladores). (2020). Pensar la educación en tiempos de pandemia. Entre la emergencia, el compromiso y la espera (U. P. Nacional (ed.); Primera Ed).
- Gracia-Arnaiz, M. (2007). Comer bien, comer mal: La medicalización del comportamiento alimentario. *Salud Publica de Mexico*, 49(3), 236–242. <https://doi.org/10.1590/s0036-36342007000300009>
- Gracia-Arnaiz, M. (2012). Alimentación, salud y cultura. Ed. Universidad Rovira i Virgili: Tarragona.
- Herrera, C., & Galindo, B. (2012). Ración alimentaria: asuntos de biopolítica en la escuela colombiana de principios del siglo XX. *revista.muesca.es*, 8, 1–13.
- Llanos, A. (2016). Cómo resignificar la escuela, racionalidad y epistemología. Ediciones de la U: Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional. (2009, 16 septiembre) Ley de Obesidad 135. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional. (2020, 17 de marzo) Decreto 417. Bogotá: Imprenta Nacional. Ministerio de Educación Nacional. (2020, 24 de marzo) Decreto 470. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional. (2020, 25 de marzo) Resolución 0006. Bogotá.
- Ministerio de Educación Nacional. (2020, 16 de abril) Resolución 007. Bogotá.

Presidencia de la República de Colombia. (1936, 7 de febrero) Decreto 219. Bogotá

Organización Mundial de la Salud. (2020, 17 mayo) Programa Mundial de Alimentos. El estado de la Alimentación Escolar a Nivel Mundial – Resumen ejecutivo. Incluye informe especial sobre COVID 19. Roma: PMA. Recuperado de <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000124411/download/>

Ministerio de Salud y protección Social (1997, 23 de diciembre) Decreto 3075. Bogotá. Ministerio de Salud y protección Social (2013, 22 de Julio) Resolución 2674. Bogotá. Runge, A. K. (2019). Culturas escolares, culturas docentes y profesionalización docente. En Primera (Ed.), Centro de Pensamiento Pedagógico CPP (Primera ed).

Runge, A. & Muñoz, D. (2012). Pedagogía y praxis (práctica) educativa o educación de nuevo: una diferencia necesaria. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*. 8 (2), 75-96.

UNICEF para cada Infancia (2020, marzo 4) retomado de página Web <https://www.unicef.org/colombia/comunicados-prensa/en-america-latina-y-el-caribe-el-30-de-los-ninos-y-ninas-entre-5-y-19-anos>